

АНАЛИЗ РЫНКА ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ ТРУБОПРОВОДОВ

Уринов Аброрбек Ахрорович, PhD, докторант

Кадирханов Жамшид Мажитхонович, DSc, профессор

Наманганский государственный технический университет (Узбекистан)

В нефтегазовой промышленности коррозия является огромной проблемой, как и для любой другой области. Данные проблемы возникают на всех этапах жизненного цикла производства углеводородов – от бурения и добычи до трубопроводной транспортировки и переработки. Антикоррозионная защита применяется для всех видов магистральных и промысловых трубопроводов нефтегазовой промышленности, подверженных агрессивному воздействию коррозионно-активной воды, углекислого газа, солей, сероводорода и абразивных частиц, высоких температур и давления. Также объектами антикоррозионной защиты являются резервуары (РВС), внутрискважинное оборудование. Таким образом, широкий спектр сред нефтегазовой отрасли, требует подбора экономически эффективных материалов и мер по борьбе с коррозией. В среднем промысловые трубопроводы должны служить от 10 лет и более, магистральные трубопроводы не менее 40-50 лет. Скорость внутренней коррозии труб составляет 0,4-6 мм в год.

Существуют различные методы для защиты от коррозии – химические, электрохимические, физические, технологические. Одним из современных решений для борьбы с коррозией трубопроводов является применение покрытий как для внешней защиты, так и для внутренней. Рассмотрим основные типы современных антикоррозионных покрытий трубопроводов заводского и трассового нанесения.

В России широкое применение получили покрытия на основе полиэтилена. Полиэтиленовое покрытие отвечает самым современным техническим требованиям и способно обеспечить эффективную защиту трубопроводов от коррозии на продолжительный период их эксплуатации — более 40 лет. Для изоляции морских трубопроводов и «горячих» (80-110 °С) участков трубопроводов применяются, как правило, полипропиленовые покрытия. Комбинированные ленточно-полиэтиленовые покрытия используются в основном для изоляции труб малых и средних диаметров с температурой эксплуатации до плюс 40 °С.

Эпоксидные покрытия характеризуются повышенной теплостойкостью, высокой адгезией к стали, стойкость к катодному отслаиванию, устойчивостью к прорезанию, сдиру, абразивному износу. Трубы с эпоксидным покрытием, в отличие от труб с заводским полиэтиленовым покрытием, в течение длительного времени могут храниться под открытым небом. Эпоксидные покрытия проницаемы для токов катодной защиты. Основными недостатками эпоксидных покрытий являются их недостаточно высокая эластичность и низкая прочность при ударе, особенно в области минусовых температур, что в значительной степени осложняет транспортировку изолированных труб и выполнение строительно-монтажных работ в трассовых условиях. Рекомендуемая область применения эпоксидных покрытий – противокоррозионная защита трубопроводов малых и средних диаметров с температурой эксплуатации до плюс 60-80 °С.

На протяжении многих десятилетий битумно-мастичное покрытие являлось основным типом наружного защитного покрытия отечественных магистральных трубопроводов. Битумные покрытия проницаемы для токов электрозащиты, хорошо работают совместно со средствами электрохимической защиты. Основными недостатками битумно-мастичных покрытий являются: узкий температурный

диапазон применения (от минус 10 до плюс 40 °С), недостаточно высокая ударная прочность и стойкость к продавливанию, повышенная влагонасыщаемость, низкая биостойкость покрытий. Срок службы битумных покрытий не превышает 10-15 лет.

Популярностью пользуется комбинированное мастично-ленточное покрытие. Основные недостатки недостаточно широкий температурный диапазон применения (от минус 10 до плюс 40 °С) и недостаточно высокие физико-механические показатели свойств (ударная прочность, стойкость к продавливанию и др.). При этом в конструкции битумно-ленточного покрытия применяют преимущественно полиэтиленовые термоусаживающиеся ленты, обладающие повышенной теплостойкостью и высокими механическими характеристиками, а в качестве изоляционных мастик используют специальные модифицированные битумные мастики нового поколения. Практический опыт показал, что, несмотря на достаточно высокую степень механизации изоляционных работ в трассовых условиях, данный способ изоляции не обеспечивает качественного нанесения на трубы защитных покрытий. Это обусловлено влиянием погодных условий, отсутствием средств и методов пооперационного технологического контроля, а также недостаточно высокими механическими и защитными свойствами битумных и ленточных покрытий.

В современных условиях нефтедобывающие предприятия не ограничиваются применением какой-нибудь одной технологии противокоррозионной защиты, а используют комплекс противокоррозионных мероприятий в соответствии с их критериями применимости и технико-экономической целесообразностью, что позволяет оптимизировать суммарные затраты от коррозионного ущерба и расходов на противокоррозионные мероприятия.

Список литературы:

1. Защита трубопроводов от коррозии: Том 2: Учебное пособие/Ф.М. Мустафин [и др.]. - СПб.: Недра, 2007. - 708 с.
2. Чжан Фэн, Чжао Цзюнь, Лю Лингли и др. Анализ технического стандарта покрытия ЗРЕ трубы [J]. Хранение и транспортировка газа 2009.-28(7): с.48-51.
3. Сяо Чжи, Фэн Лайи. Улучшение и развитие трехслойного полиэтиленового покрытия. Планирование и проектирование нефтяных месторождений, 2003, 14 (5): 24 - 25.